

Абстракция и факторизация

Рассуждая [о мышлении](#), я высказался в том духе, что чуть не главным механизмом мышления является абстрагирование, то есть переход от множества экземпляров каких-то объектов к набору классов. Больше того, этот процесс рекурсивный, то есть можно любое множество классов снова рассмотреть как набор экземпляров и перейти к набору более абстрактных классов. Именно так мы строим понятия, что является, пожалуй, главным мыслительным актом. Например, от конкретных экземпляров кроликов, каждого из которых мы могли бы назвать собственным именем, мы можем перейти к классу (понятию) «кролик» или, например, «белый кролик».

Именно так, ещё в детстве, мы от понимания факта, что «киса» — это вот это, конкретное, сидящее перед нами, мохнатое и с хвостом, переходим к осознанию понятия «кошка», включающее всех сходных животных, независимо от цвета и других индивидуальных признаков. Так же мы узнаём, что «кубик» — это не только то, что мы держим сейчас в руках, но и любой предмет сходной формы, независимо от цвета и размера, пластмассовый или деревянный. И т.п.

Именно это умение, способность формировать абстрактные понятия путём объединения экземпляров в классы, и даже самих классов в более абстрактные классы, обеспечивает нашу способность к мышлению. Без этого наш интеллект, как способность нервных структур решать задачи, возможно и существовал бы, но при этом функционировал бы как-то иначе. Без этого мы можем лишь воспринимать реальность как сама та кошка, различающая окружающие её объекты, но не имеющая представления и классах и их экземплярах (объектах). Кошка не строит понятий (спросите, откуда я знаю? — у кошек спрашивал). В мире без абстракций у нас не было бы ни чисел, ни языка, ни наук, ни искусств, не было бы цивилизации.

Хорошо, но что же такое этот акт абстрагирования? Что конкретно значит «переход от экземпляров к классам»? Это просто очистка массы экземпляров сходных объектов от разных индивидуальных признаков, не выводящих за границы класса? На бытовом уровне понимания так и есть. Мы как бы очищаем множество предметов, отличающихся индивидуально, от собственных атрибутов, воспринимая их как одинаковые, не имеющие этих индивидуальных различий. Но этого мало, если оставить всё как есть, в виде множества неразличимых, безликих предметов. Надо ещё объединить их в новый объект, класс, то есть исполнить акт творения.

Добавьте описание

Но что же это такое формально? С точки зрения математики это называется факторизация. Это когда на множестве индивидуальных объектов (экземпляров) задаётся отношение эквивалентности, то есть равнозначности, сохраняющее структуру (если она есть), но игнорирующее те индивидуальные признаки, по которым происходит факторизация. Например, любые две кошки считаются эквивалентными, неразличимыми. И любые собаки друг от друга. Тогда X/\sim — фактормножество, образованное из X (множества всех индивидуальных собак и кошек) и \sim (отношения эквивалентности, когда любая кошка неотличима от другой, как и собаки друг от друга), становится множеством классов (или понятий) — «кошка» и «собака». Вот эти элементы фактормножества и есть новые абстрактные сущности, классы.

Так же происходит любое абстрагирование, то есть переход от конкретных экземпляров к абстрактным классам. Нет другого способа образования классов, как формирование отношения эквивалентности, приравнивающего неразличимые экземпляры, и факторизация исходного множества экземпляров по этому отношению.

P.S. Замечу ещё, что фактормножество можно рассматривать как расслоение с базой X/\sim и канонической проекцией $X \rightarrow X/\sim$. Конечно, содержательным это становится лишь при наличии у X структуры, например, групповой или топологической. Это кажется интересным.

Оригинал: vk.com/@komstin-factorization,

doi: [10.5281/zenodo.15690193](https://doi.org/10.5281/zenodo.15690193)

Автор: Константин Ляхов, <https://vk.com/komstin>

Email: kl@rifco.ru, ORCID: [0009-0006-7286-4803](https://orcid.org/0009-0006-7286-4803)